

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14379414>

AHOLI KARTASINI TUZISH JARAYONIDA ArcGIS DASTURI ORQALI MA'LUMOTLARNI HOSIL QILISH

Ibragimov Utkir Nurmamat o'g'li

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti dotsenti., (PhD),

Qarshi, O'zbekiston.

utkir.ibragimov.92@mail.ru

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada aholi kartalarini tuzishda asosan statistik ma'lumotlarga asoslanadi, statistik ma'lumotlarni kartaga tushirishda ishlatiladigan kartografik usullar hisoblanadi.*

***Kalit so'zlar.** Aholi kartalari, ArcGIS, demografiya, kartografik modellashtirish, statistika, legenda, generalizatsiya jarayonlarini olib borish, tasvirlash usullarini tanlashdan iborat.*

***Аннотация.** В данной статье составление карт населения базируется в основном на статистических данных, а также рассматриваются картографические методы, используемые для картирования статистических данных.*

***Ключевые слова.** Карты населения, ArcGIS, демография, картографическое моделирование, статистика, легенды, процессы обобщения, выбор методов представления.*

***Abstract.** In this article, the compilation of population maps is mainly based on statistical data, and the cartographic methods used to map statistical data are considered.*

***Keywords.** Population maps, ArcGIS, demography, cartographic modeling, statistics, legends, generalization processes, selection of methods of representation.*

Kirish:

Aholi kartalarini asosan, kartaning turi va aholining o'sish ko'rsatkichlaridan kelib chiqib, hozirgi kunga ArcGIS dasturi yordamida elektron raqamli kartalar tuzish va aholining o'sish ko'rsatkichlarini tez va samarali, qolaversa aholining soni hamda ish o'rinlarini tasvirlashda keng qo'llanib kelinmoqda.

Kartalar orasida aholi kartalarini o'rni o'ziga xosdir. Chunki aholi ham ishlab chiqaruvchi ham iste'mol qiluvchidir. Shuning uchun ham uni ikki tomonlama o'rganishni talab qiladi. Aholi iqtisodiy va ijtimoiy sohada bir-biri bilan nihoyatda bog'langan bo'lib, ekologik jihatdan esa tabiiy sharoit bilan o'zaro bog'langan bo'lib o'zi shu sharoitda yashab kun kechiradi. Demak, aholi yashashi va kun kechirishi uchun o'zi yashab turgan sharoitni ham bilishi zarur ekan. Shunday ekan aholi to'g'risida mukammal ma'lumotga ega bo'lmoq kerak ekan. Ma'lumki aholini, geografiya, demografiya, etnografiya, sotsiologiya, iqtisodiyot va tarix fanlari o'rgatadi. Shundan kelib chiqib aholini kartografiyalashda ham yuqoridagi fanlar bilan bog'langan holda ish olib borishni taqozo qiladi.

Adabiyot tahlili:

Aholishunoslikni kartografiyalashda uning turli sohalarini, zichligini, geografik joylashishini. Aholini o'sishi, migratsiyasini, aholining tarkibini, funksional tarkibini, diniy e'tiqodlarini va boshqa xususiyatlarini chuqur o'rganib, ularni tasvirlash usullarini to'g'ri tanlab, so'ng kartasini yaratish kerak. Iqtisodiyotini rivojlantirishda va ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishda aholi kartalarining roli kattadir. Bevosita aholi bo'yicha kartasi yaratilayotgan asosiy sohalar aholi punktlarida yashaydigan aholi soni, hududlar bo'yicha aholi soni, zichligi, maydon bo'yicha joylashtirish va h.k.lar.

Xalq xo'jaligi uchun aholini ijtimoiy-iqtisodiy nuqtai nazardan zarur bo'lgan sohalariga: mehnatga yaroqli aholini soni, aholini bandlik darajasi, aholini sohalar bo'yicha mutaxassisligi va ba'zi bir demografik ko'rsatkichlar kiradi. Yuqorida qayd qilingan aholi xususiyatlarini o'rganish va uni kartasini tuzish aholi kartografiyasining predmeti desa bo'ladi.

Usullari:

Aholi kartalarini tuzishda asosan statistik ma'lumotlarga asoslanadi. Statistik ma'lumotlarni kartaga tushirishda ishlatiladigan kartografik usullarga ham bog'liq bo'lib, ular esa kartaning maqsadiga va mazmuniga ko'ra tanlanadi. Aholi sonini 3 xil kartografik usulda tasvirlash mumkin. Aholi yashaydigan punktlarni belgilar usulida berilsa, nuqtalar usuli bilan, aholining geografik tarqalishini hududlar bo'yicha tarqalishini ko'rsatish mumkin. Kartodiogrammada aholi soni, hududlarning ma'muriy chegarasiga asoslanib ko'rsatiladi.

Loyihalashda aholi soni aniq ko'rsatiladigan belgilar usulidan foydalaniladi. U ham bo'lsa ikki xil ko'rsatkichda ya'ni absolyut va nisbiy ko'rsatkichda bo'lishi mumkin. Yirik masshtabli kartalarda absolyut ko'rsatkichda berilsa mayda masshtabli kartalarda pog'onali ko'rsatkichda berilishi mumkin. O'quv kartalarida qishloq aholi soni joyning geografiyasi bilan bog'liq bo'lgani sababli nuqtalar yoki areallar bilan ham tasvirlanishi mumkin.

Aholi zichligini kartada ko'rsatishni o'ziga xos xususiyatlari bo'lib, ko'pchilik kartalarda aholi sonini hudud maydonga bo'lishi bilan aniqlab kartogrammada tasvirlanadi. Lekin bu ko'rsatkich aholi zichligini to'liq ko'rsataolmasdan umumiy shaklda tasvirlangan bo'ladi.

Natijalar.

Ma'lumki aholi asosan daryo va kanallar bo'ylarida, yo'l chekkalarida gavjum joylashadi. Ularni geografik joylanishi aholini xo'jalik yuritish sohalariga ham bog'liqdir. Qishloq xo'jaligini dehqonchilik bilan bog'liq hududlarda aholini joylanishini zichroq bo'lib, chorvachilik bilan bog'liq bo'lgan joylarda aholini geografik joylashishi siyrakroq bo'ladi.

Aholi zichligi kartasini tuzishda izoliniya usulidan ham foydalanish mumkin. Masalan, Armaniston, Qirg'iziston va Tojikiston respublikalarida aholini zichligini hisoblashda o'sha hududlarni relyef xususiyatlarini hisobga olishga to'g'ri keladi. Tog'li hududlarda aholi asosan necha metr (dengiz sathidan) balandliklarda joylashganini izoliniya usulida ko'rsatilib, shu asosda sanoat korxonalarini joylashtirishda, transport vositalarini qurishda va xo'jalikni boshqarishda foydalanish mumkin.

Aholini o'sishi zichlik kartasi bilan uzviy bog'langan bo'lib, ko'plab aholi bilan bog'liq bo'lgan muammolarni ochib berish imkoniyatini yaratadi. Aholini ko'payishi va kamayishi ko'p jihatlarga bog'liq bo'lib, aholini mexanik ko'payishi, tug'ilish, o'lim va tabiiy o'sish ko'rsatkichlar bilan o'lchanadi. Aholini migratsion harakati, yangi ish joylariga borish, oliy o'quv yurtlariga o'qishga borish va boshqa ko'rsatkichlar aholini ko'payishi va kamayishiga sabab bo'ladi. Aholini tug'ilish koeffitsiyentini ko'rsatuvchi ma'lumotlar asosida maxsus aholini o'sish kartalari tuziladi. Kartalarda hududlar bo'yicha aholi soni vaqt bo'yicha o'zgarishlarni ko'rsatib berish mumkin. O'lim koeffitsiyenti asosida aniqlangan ma'lumotlarni ko'rsatish bilan uning sabablarini ya'ni ekologik vaziyatni yangi, yoki kassalliklarni ko'payish sabablarini bilish imkoniyatini beradi. Bu ikkita ko'rsatkich tasvirlangan kartalarda hududda tabiiy o'sish koeffitsiyentlarini hududlar bo'yicha tarqalishini ko'rsatib beradi. Natijada tabiiy o'sishni ko'paytirish yoki kamaytirish choralarini izlash imkoni yaratiladi.

Aholini o'sish darajasini ko'rsatuvchi kartalarni tuzish bilan mamlakatni kelajakdagi demografik masalalarni ma'lum darajada hal qilishda yordam berish mumkin.

Muhokama:

Aholini bu sohasini o'rganuvchi fan demografiya deb yuritilib, unda aholini o'sishi, kamayishi bilan birga uning jinsi ham, oilaviy holati, aholi dinamikasi singari

masalalar o'rganiladi. Bu soha bo'yicha ham alohida kartalar yaratishni davr taqozo qilmoqda.

Aholini joylashtirish kartalarida asosan aholi soni belgilar usulidan foydalanib, absolyut miqdorda (1 mm radiusli aylanada) ko'rsatish mumkin. Agar zarur bo'lsa turli xil ranglardan foydalanib aholini tarkibini ham berish mumkin. So'nggi yillarda kartografiyada aholini joylanishi sharlar bilan ko'rsatilmoqda. Masalan, O'zbekiston atlasini (1999 y) "Aholi kartasida" bir qancha rangdagi sharlardan foydalanilib kartalar tuzilganligini ko'rish mumkin. Eng yirik shaharlar, o'rta va mayda shaharlar, shaharchalar, qishloqlar har xil rangdagi sharlarda ko'rsatilib, kartaning o'quvchanligini oshirgan va jihozlanish darajasi oshgan. Lekin kartaning masshtabi juda mayda bo'lgani kartani o'qishda bir muncha qiyinchilik tug'diradi. Agar aholisi zich joylashgan hududlar kartasi bu usulda tuzilsa unda mayda qishloqlar ham ko'rsatilib, ularning nomlari yozilmasa ham bo'ladi. Bu kartani o'quvchanligini oshiradi.

Aholi kartalarida aholini joylashuvini va ularni xususiyatlarini ko'rsatishda kosmik suratlardan foydalanishning ahamiyati katta, chunki aerokosmik suratlarda aholi yashaydigan punktlarni ajratib olish imkoniyati katta va uni funksional xususiyatlarini aniqlash ancha oson bo'ladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy geografiya sohasiga kiruvchi kartalar guruhiga aholini ijtimoiy soha kartalaridan mehnat resurslari kartalari: umumiy mehnat resurslari soni, umumiy aholi soniga nisbatan ishga yaroqli aholi (jinsi, yoshi, ma'lumoti va boshqalar.) mehnat resurslaridan foydalanish, ishlab chiqarishda jamoat ishlarida, xususiy korxonalarda va uy xo'jaligida va ishsizlik va boshqa sohalar bo'lib, bunday kartalar tuzish zaruriyati tug'ilgan bo'lib, ularni tuzishda kartodiogramma va kartogramma usullaridan foydalaniladi.

Xulosa.

Aholi kartalarini tuzishda asosiy manba bo'lib davlat statistika tashkiloti materiallari, aholini ro'yxatga olish va yillik hisobga olish manbalari hisoblanadi.

Aholi kartografiyasini rivojlantirish uchun aholi bo'yicha asosiy ko'rsatkichlarni aholi soni va uni tarkibi, dinamikasini, mehnat resurslari, bandlik darajasini, xo'jalik tarmoqlardagi ishlayotgan aholi soni, ishsizlik va hakoza tarmoqlarga bo'lib ko'rsatish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Safarov E.Yu., Musayev I.M., Abduraximov X.A. Geografik axborot tizimlari va texnologiyalari. - Toshkent., TIMI, 2009.
2. Ibragimov Utkir Nurmamat o‘g‘li “Masofadan zondlash materiallaridan foydalanib qishloq xo‘jalik yerlarini monitoring qilish va elektron kartalarini tuzish” “Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences” jurnal (5), May, 2023, 916-928 https://oriens.uz/journal/article/masofadan_zondlash_materiallaridan_foydalanib_qishloq_xo_jalik_yerlarini_monitoring_qilish_va_elektron_kartalarini_tuzish/
3. Ibragimov Utkir Nurmamat o‘g‘li, and Aralov Muzaffar Muxammadiyevich. 2022. “Topografik kartalar yaratishning asosiy usullari”. arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali 1(4): 31-33. [https:// www. sciencebox.uz /index. php/arxitektura/article/view/4913](https://www.sciencebox.uz/index.php/arxitektura/article/view/4913).
4. [http // www. GIS.ru](http://www.GIS.ru)